

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИДАГИ ТУТГАН ЎРНИ

Мусаев Озоджон Шавкат ўғли

Бизнес бошқаруви ва логистика кафедраси таянч докторанти, ТДИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937995>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлан-тиришида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни, аҳамияти ва хориж тажрибалари ва уларни мамлакатимиздаги истиқболлари ўрганилган. Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларини мамлакат ЯИМ даги улушига таъсир этувчи омиллар таҳлили ва таҳлил асосида ҳулосалар келтирилган.

Калим сўзлар: либераллаштириш, бизнес, кичик бизнес, тадбиркорлик, жамгарма, солиқ, кичик бизнес субъектларини молиялаштириш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль, значение и зарубежный опыт малого бизнеса и частного предпринимательства в развитии экономики Узбекистана и его перспективы в нашей стране. Результаты основаны на анализе и анализе факторов, влияющих на долю малого бизнеса в ВВП страны.

Ключевые слова: либерализация, бизнес, малый бизнес, предпринимательство, сбережения, налоги, финансирование субъектов малого бизнеса.

Abstract. This article examines the role, significance, and international experience of small business and private entrepreneurship in the development of Uzbekistan's economy and its prospects in our country. The findings are based on the analysis and analysis of factors that influence the share of small businesses in the country's GDP.

Keywords: liberalization, business, small business, entrepreneurship, savings, tax, financing of small business entities.

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кўпайтириш, уларнинг улушини ошириш ҳамда уларга кенг имкониятлар яратиш бериш чора – тадбирлари йилдан йилга кенг равишда амалга оширилмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига кенг қўламда молиявий хизматлар кўрсатиш, ишлаб чиқариш салоҳиятини ва аҳоли турмуш даражасини юқори кўтариш бугунги кундаги устувор мақсадларимиздан бири ҳисобланади

Мамлакатимизда кичик бизнесни юритиш билан боғлиқ барча жараёнларни янада либераллаштириш, соддалаштириш ва арзонлаштириш, кичик тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида кичик бизнеснинг мамлакатимиз иқтисодиётидаги тутган ўрни тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Ҳозирги кунда “бизнес”, “кичик бизнес” ва “тадбиркорлик” каби тушунчалар кенг тарқалиб бормоқда.

Республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Шу нуқтаи назардан 2018 йилни “Фаол тадбиркорлик, инноватсион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилиниши ва махсус Давлат дастурига мувофиқ, тадбиркорлик фаолиятини кенг қўламда ривожлантириш учун янада қулай бизнес-муҳитни яратиш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ушбу соҳанинг янада ривожини таъминлашга қўйилган муҳим қадам ҳисобланади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига молиявий- иқтисодий ёрдам

кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга, чунки, улар эндигина яратилиб, оёққа тураётганда молиявий ёрдамга муҳтож бўладилар. Жаҳон амалиётида ҳам бу энг мураккаб масаладир, чунки улар таваккал қилиб иш кўрганлари ва гаровга қўядиган мол-мулклари етарли бўлмагани учун тижорат банклари, кичик корхоналарга кредит беришни унча хушламайдилар.

Шу боис, 2019 йил 23 июлда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, унга 200 миллиард сўм ва 50 миллион доллар маблағ ажратилди. Жамғарма кичик бизнес в тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришга ёрдам бериши, уларга ҳуқуқий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш учун қўмаклашади.

Ўзбекистонда ҳозирги вақтда давлат молиявий ресурслари, хорижий манбаларни қўллаган ҳолда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлашнинг комплекс тузилмаси шаклланди[1].

Давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига қулай тадбиркорлик муҳити яратишни ҳисобга олиб:

- тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказиш ва уларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш тартиби соддалаштирилди;

- кичик корхоналар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхати кенгайтирилди, уларни давлат харидлари жараёнига кенг миқёсда жалб қилиш механизми жорий этилди;

- давлат ва назорат идораларининг корхоналар молиявий-хўжалик фаолиятига аралашуви кескин камайтирилди;

- янги ташкил қилинган кичик бизнес субъектларини режали солиқ текширувларидан озод этиш муддати икки йилдан уч йилга узайтирилди;

- солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаётган, ишлаб чиқаришнинг барқарор ўсиш суръатлари ва рентабеллигини таъминлаётган кичик тадбиркорлик субъектларида уч йил давомида солиқ текширувларини ўтказиш тақиқланган.

Бизнес оламида машҳур назоратчи ва амалиётчи Герберт Ньютон Кесоннинг “Пулдорлик санъати” китобидаги пул топиш ва асраш ҳақидаги нутқида қуйидаги қоидалар берилган.

1. Аниқ мақсадни кўринг.
2. Қилинадиган ишларни режалаштиринг.
3. Шартномаларни доимийлигини таъминланг ва уни сақлаб қолинг.
4. Мулк ҳисобига пул қилинг.
5. Таниш билишлардан фойдаланинг, улар билан доимий алоқа ўрнатинг.
6. Сотиш мумкин бўлган нарсагагина пул сарфланг.
7. Ўз фойдангизни олинг.
8. Нархлар арзонлигида сотиб олинг, қимматлашганда сотинг.
9. Ўз банкирларингизнинг сўзларини тингланг.
10. Пулингизни ҳар доим айланиб туришини таъминланг.

Кичик бизнес мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотининг қарийб 60 фоизини, sanoat маҳсулотлари ҳажмининг учдан бирини, қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 98 фоизини, инвестицияларнинг ярмини таъминламоқда. Кўпгина вилоятларда экспортнинг 70-90 фоизи айнан кичик бизнесга тўғри келади. 2022 йилнинг 6 ойида тадбиркорлик субъектлари сони 70 минггага ортган[2].

“Хар бир оила - тадбиркор” дастурини амалга ошириш асосида Халқ банки томонидан жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектларига 2018 йил давомида 297,1 млрд. сўм миқдорида кредит маблағлари ажратилиши натижасида 14 868 та янги иш ўрини яратилди.

2019 йилнинг ўтган шу даврига нисбатан бу йўналишда жами 218,7 млрд. сўм миқдоридаги имтиёзли кредитлар ажратилиб, ушбу маблағлар ҳисобидан 10 671 та янги иш ўринлари яратилган эди.

Молия бозори ривожланган мамлакатлар амалиётида кредит ташкилотлари маблағлари кичик бизнесни ривожлантириш учун асосий молиялаш манбаи ҳисобланади. Хорижий давлатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиялашда тижорат банклари маблағлари юқори улушни ташкил этади. Мисол учун, кичик бизнесга ажратилган кредитлар Жанубий Кореяда 2016 йилнинг 1 январь ҳолатига ЯИМга нисбатан 38,9 фоиз, Таиландда 33,7 фоиз, Малайзияда 20,1 фоизга тенг. Банklar томонидан ажратилган жами кредитлар умумий ҳажмида кичик бизнесга ажратилган кредитларнинг улуши Хитой, Жанубий Корея, Таиланд каби давлатларда 30-40 фоиз, Индонезия, Малайзия, Қозоғистон давлатларида деярли 20 фоизни ташкил этган.

Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, кичик бизнесни инвестиция маблағлари билан таъминлаш учун самарали молиявий инфраструктурани шакллантириш ва ривожлантириш юзасидан фаол давлат сиёсати олиб борилиши зарур. Хорижий тажрибага мувофиқ, кичик бизнесни самарали қўллаб-қувватлаш кенг ваколатлар, молиявий маблағлар, бутун мамлакат бўйича филиалларига эга бўлган ихтисослаштирилган ташкилот ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Ҳозирги вақтда иқтисоди ривожланган давлатларда кичик бизнесни тўғридан-тўғри молиявий қўллаб-қувватлаш усуллари нисбатан билвосита қўллаб-қувватлаш усулларида кўпроқ фойдаланилмоқда

2018 йил декабрь ҳолати маълумотларига кўра, мамлакатимизда кичик тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши 59,4 фоизни ташкил этди, 48,9 мингта янги кичик корхона ва микрофирмалар ташкил қилинди[3]. (Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 28,2 фоиз кўп демакдир. Кичик тадбиркорлик субъектларининг сони (хар 1000 аҳолига, бирликда) 13,2 бирликни ташкил қилди).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги ПҚ-4417-сонли “Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги ҳузуридаги кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорига асосан Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари, шунингдек, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларининг “Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси”нинг маблағлари ҳисобидан молиявий ёрдам олиш ҳақидаги аризаларини кўриб чиқиш бўйича электрон ҳужжатлар асосида кўриб чиқилиши белгиланган[4].

1-жадвал

Хорижий мамлакатларда кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари[5]

Давлатлар	Мезонлар	Микро-фирмалар	Кичик корхоналар	Ўрта корхоналар
АҚШ	Ишчилар сони	50 кишигача	100 дан 1500 кишигача	-

	Йиллик тушум	0,75 млн. \$ гача	10 млн. \$ дан 38 млн. \$ гача	1 млрд. \$ гача
Европа иттифоқи	Ишчилар сони	10 тагача	50 тагача	250 тагача
	Товар айланмаси	2 млн. еврогача	10 млн. еврогача	50 млн. еврогача
	Асосий воситалар	2 млн. еврогача	10 млн. еврогача	43 млн. Еврогача
Россия Федерацияси	Ишчилар сони	15 Кишигача	16-100 кишигача	101-250 кишигача
	Йиллик тушум	120 млн. Рублгача	800 млн. рублгача	2 млрд. Рублгача
Қозоғистон	Ишчилар сони	100 киши	101-250 киши	250 дан кўп
	Йиллик тушум ЭКХК-2269 тенге	30 минг гача ЭКХК	3 млн. гача ЭКХК	3 млн.дан кўп ЭКХК
Украина	Ишчилар сони	10	50	250
	Йиллик даромад	2 млн. евро	10 млн.евро	50 млн.евро
Белоруссия	Ишчилар сони	15 кишигача	16-100 кишигача	101-250 гача
Ўзбекистон	Ўртача йиллик ишчилар сони	5-20 кишигача	25-200 кишигача	-

Таъкидлаш жоизки, 2018 йилнинг 31 октябрида эълон қилинган Жаҳон банкининг “Бизнесни юритиш 2018: иш ўринлари яратиш учун ислохотлар” ҳисоботида кўра, Ўзбекистон дунёнинг 190 давлати ичида 74-ўринни эгаллаб, 13 поғонага яхшилади. Мамлакатимиз бизнес юритиш учун энг қулай шароит яратиш бўйича ислохотчи давлатларнинг биринчи ўнталигига киришга муваффақ бўлди. Жаҳон банки экспертлари ҳисоботи 10 та индикаторининг 6 таси бўйича сезиларли ўсишнинг қайд этилганлиги ҳам ишбилармонлик муҳитини яхшилаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар кўлами ва натижадорлигидан дарак бермоқда (2-расм)[6].

1-расм. “Doing Business” рейтингда Ўзбекистонда солиққа тортиш, кредитлар ва рўйхатга олиш индикаторларини ўзгариш динамикаси[7]

Мамлакат ЯИМда кичик тадбиркорлик субъектлари улушининг қай даражада бўлиши уларда банд бўлган аҳолининг салмоғи, саноатдаги улуши, тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредитлар миқдори ва солиқ имтиёзларидан фойдаланаётган кичик бизнес субъектлари сони боғлиқлигининг регрессион таҳлили амалга оширилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларини мамлакат ЯИМ даги улушига таъсир этувчи омиллар таҳлили[8]

Йил	Кичик бизнесни ЯИМдаги улуши, %	Кичик бизнесда аҳоли бандлиги улуши, %	Кичик бизнесни саноатдаги улуши, %	Солиқ имтиёзларидан фойдаланган кичик бизнес субъектлари сони (минг)	Солиқ имтиёзларини ЯИМдаги улуши, %	Кичик бизнесга ажратилган кредитлар миқдори (млрд.сўм)
	Y	X1	X2	X3	X4	X5
2013	52,5	74,3	18,8	24,9	4,8	2690
2014	54	75,1	21,9	28,2	5,3	4041
2015	54,6	75,6	23,1	32,4	5,5	5346
2016	55,8	76,7	28,1	36,5	5,7	6958
2017	56	77,6	31,7	32,1	5,8	9158
2018	56,7	77,9	40,6	34,1	5,9	12112
2019	56,9	78,2	45	18,2	4,5	15870
2020	53,3	78,3	39,6	16,1	5,2	19600

Манба: Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Жадвалдан кўришиб турибдики 2010-2017 йиллар оралиғида кичик бизнеснинг саноатдаги улуши ортиб бормоқда, 2012-2015 йилларда эса солиқ имтиёзларидан фойдаланилганлик даражаси ортган. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимизда мулкдорлар синфини шакллантиришда мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилмоқда. Айнан мазкур секторни ривожлантириш ҳисобидан мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий барқарорликдан манфаатдор, уни тараққиёт ва демократик туб ўзгаришлар сари фаол ҳаракатлантирадиган куч ҳисобланган ижтимоий қатлам шаклланишида катта имкон яратади, бу эса аҳоли турмуш даражасини ошириш учун хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 2011 йил 24 август
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йил 23 июль куни кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш масалаларига

- бағишланган видеоселектор йиғилишидаги маърузаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси. www.stat.uz - расмий веб сайти.
 4. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари баъзаси. www.lex.uz – расмий веб сайти.
 5. <http://www.cer.uz/ru/publications/2705/> - Аналитическая записка. Центр экономических исследований. Center for Economic Research or UNDP. Tashkent.
 6. <http://www.worldbank.org/> - Doing Business 2018 - Reforming to Create Job.